

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ НА ВЕЩЕСТВЕ, МЕНЯЮЩЕМ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЦВЕТ

В статье представлен кейкис «Можно ли заработать на веществе, меняющем прозрачность и цвет», хотя предложенная для обсуждения ситуация только отчасти отражает российскую практику. Автор показывает несколько вариантов решения проблем, возникших при коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, и утверждает, что неразрешимых проблем нет, а решения, относительно приемлемые для всех участников коллизии, существуют всегда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, цели, ценности, патент, ноу-хау, цепочка ценностей, продуктовая матрица, матрица целей, масштабирование бизнеса, веерная матрица, конвертация ресурсов, создание суботрасли на основе технологической платформы

Киселев Владимир Дмитриевич — докторант программы ДВА ВШКУ РАНСХиГС, начальник отдела методологии и развития Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Формализация продуктовой матрицы объекта исследования

Для описания идентичности любого маркетингового объекта исследований (в данном кейсе это персонажи или организации) весьма удобна приведенная в табл. 1 продуктовая матрица.

В первом столбце перечисляются стратегические зоны хозяйствования объекта исследования — это основные направления деятельности, составляющие суть его идентичности: сапожник производит сапоги и другую обувь, пирожник — пироги и другую выпечку, маркетинговое агентство оказывает разнообразные маркетинговые услуги заказчикам.

Второй столбец: для каждого направления деятельности (объекта исследования), характеризующегося применением соответствующей технологии производства и компетентностью работников, существует своя специфическая целевая аудитория, которую любой профессиональный маркетолог может выделить

Таблица 1. Продуктовая матрица

Стратегические зоны хозяйствования	Целевая аудитория (ЦА)	Продукт			Стратегические бизнес-единицы
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	
1	2		3		4
...	...	...	...	...	...

при помощи обширного сегментационного инструментария.

В третьем столбце в качестве видов продуктов для каждого направления деятельности для простоты заявлены только три ключевые категории (товар, услуга, сервисное обслуживание), но на практике эту линейку категорий можно расширить, добавив к ней, например, идеи: товары и услуги предоставляются за деньги клиента, сервисное обслуживание и идеи для него бесплатны.

Пример идеи: товар можно использовать не только по прямому назначению, заявленному продавцом, но и в качестве более дешевого субститута. При необходимости можно каждый элемент этого столбца развернуть более подробно (рассмотреть изделие, затем товар с ценой и окружением, его образ и т.д.).

Четвертый столбец «Стратегические бизнес-единицы» необязателен и применяется в тех случаях, когда стратегических зон хозяйствования и стратегических бизнес-единиц в рамках организационной структуры много, они разнообразны и их соответствие может быть одно-однозначным. Например, в парикмахерской стрижет только Иванова, делает маникюр только Петрова, солярием занимается только Сидорова, а сопутствующие товары продает только Флаконова.

Ниже в табл. 2–5 приведен пример описания деятельности научно-исследовательской организации «Центр сверхпроводимости».

У «Центра сверхпроводимости» есть еще несколько проектов, обеспечивающих его деятельность. Они приведены в табл. 6.

Продемонстрированный подход к описанию продуктовых линеек организации позволяет

легко провести продуктовую сегментацию для большой сложной организации — по сути, разделить смысловые контуры, для каждого из которых в дальнейшем будет предложен свой специфический набор инструментов, например карты взаимоотношений стейкхолдеров отрасли.

Подход к формализации целей и ценностей объекта с помощью термина «ресурс»

Управленческое исследование с точки зрения феноменологической (качественной) и позитивистской (количественной) методологий может быть представлено в виде метафоры (рис. 1).

Любые типы ресурсов в целом можно разделить на два класса, как это сделано в табл. 7, — физические (материальные) и психологические (нематериальные). Физические ресурсы, в свою очередь, подразделяются на четыре вида: временные, пространственно-территориальные, материалы и драйверы (энергии, приводящие что-либо в движение). Психологические ресурсы делятся на человеческие, информационные, технологические и деятельность (активность перечисленных инфраструктур). Следует особо отметить, что все перечисленные виды ресурсов поддаются взаимной конвертации. Один ресурс или сочетание нескольких может продуцировать появление других видов ресурсов и их производных.

При помощи рис. 1 возможно проведение наглядного целеполагания для описания желаемого состояния объекта исследования (например, личности, группы, организации).

Шкала оценки ресурсов, основанная на двух укрупненных показателях типов ресурсов и восьми

Таблица 2. Основные виды деятельности центра: создание результатов интеллектуальной деятельности (РИД)

Основные направления деятельности центра	Основная целевая аудитория для каждого направления деятельности		Продукт для каждого направления деятельности центра			Подразделение центра, в рамках которого осуществляется данный вид деятельности
	Сферы применения РИД	Заказчики	Товар или линейка товаров	Услуга или линейка услуг (платных)	Сервисное обслуживание	
Разработка сверхпроводниковых магнитных систем	Индустриальная физика, научное приборостроение		Магнитные системы (эскизный проект, технический проект, конструкторская документация (КД))			Группа А1
Разработка устройств соединения отрезков высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) кабелей постоянного и переменного тока	Электроэнергетика	Внешние заказчики научного исследования или грантодатели	Муфты соединительные (эскизный проект, технический проект, КД)			Группа Б1
Разработка ограничителей тока	Электроэнергетика		Система ограничителей тока (СОТ) (эскизный проект, технический проект, КД)	Разработка методик изготовления и испытаний, проведение испытаний	Сервисное и гарантийное обслуживание	Группа В1
Разработка тоководов для магнитных систем устройств термоядерной энергетики и других установок	Организации, обладающие устройствами термоядерного синтеза, ученых, инженерно-техническими специалистами, установками лабораторных магнитных систем		Тоководы (эскизный проект, технический проект, КД)			Группа Г1

Таблица 3. Основные виды деятельности центра: создание опытной установки

Основные направления деятельности центра	Основная целевая аудитория	Продукт для каждого направления деятельности центра			Подразделение центра
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	
Создание устройств соединения отрезков ВТСП кабелей постоянного и переменного тока	Организации, работающие на внешних и внутреннем отраслевых рынках	Опытные установки	Монтаж и наладка, обучение персонала, сопровождение эксплуатации	Исправление ошибок, адаптация к конкретным условиям, постгарантийное обслуживание	Группа А2
Создание ограничителей тока					Группа Б2
Создание тоководов для магнитных систем устройств сферы термоядерной энергетики и других установок					Группа В2
Создание устройств соединения отрезков ВТСП кабелей постоянного и переменного тока					Группа Г2

Таблица 4. Основные виды деятельности центра: создание опытно-промышленной установки

Основные направления деятельности центра	Основная целевая аудитория	Продукт для каждого направления деятельности центра			Подразделение центра
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	
Магниты	Организации, работающие на внешних и внутреннем отраслевых рынках	Опытно-промышленные установки	Создание	Исправление ошибок, адаптация к конкретным условиям, постгарантийное обслуживание	Группа А3
Кабели					Группа Б3
Ограничители тока					Группа В3
Тоководы для магнитных систем					Группа Г3

Таблица 5. Основные виды деятельности центра: промышленное производство

Основные направления деятельности центра	Основная целевая аудитория	Продукт для каждого направления деятельности центра			Подразделение центра
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	
Магниты	Организации, работающие на внешних и внутреннем отраслевых рынках	Промышленное производство	Создание промышленного производства (например, систем промышленных линий)	Исправление ошибок, адаптация к конкретным условиям, постгарантийное обслуживание	Группа А4
Кабели					Группа Б4
Ограничители тока					Группа В4
Тоководы для магнитных систем					Группа Г4

Таблица 6. Перечень поддерживающих проектов центра

Основные направления деятельности центра	Основная целевая аудитория	Продукт для каждого направления деятельности центра			Подразделение центра
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	
Проект А: PR-деятельность	Потенциальные покупатели	Товарный образ, устойчивый бренд, вызывающий доверие у ЦА	Осведомленность ЦА		Отдел PR
Проект Б: GR-деятельность	Госчиновники	Решения властных структур	Лояльность ЦА		Отдел GR
Проект В: маркетинг и маркетинговый аудит	Внутренняя аудитория	Решения о маркетинговых стратегиях	Повышение уровня продаж на заданную величину	Адаптация к изменяющимся условиям	Отдел маркетинга и маркетингового аудита
Проект Г: рекламно-выставочная деятельность	Потенциальные покупатели	Товарный образ, устойчивый бренд, вызывающий доверие у ЦА	Повышение уровня осведомленности ЦА о компании		Отдел рекламно-выставочной деятельности
Проект Д: деятельность по сертификации и лицензированию	Контролирующие органы	Документ (желаемый)	Обеспечение процесса получения желаемого документа		Отдел сертификации и лицензирования

более подробных инфраструктурных показателях, дает представление о степени проработанности проекта и его ресурсном оснащении (табл. 8).

При необходимости каждый ресурсный показатель можно описывать степенными уравнениями, например $A \times Res^3 + B \times Res^2 + C \times Res^1 + D = 0$, где Res — один из видов исследуемых ресурсов, а A, B, C, D — параметры, отражающие конкретную ситуацию. Возникает возможность описать равновесную ситуацию системой уравнений.

Часто ситуация не является равновесной. Происходит конвертация одних типов ресурсов в другие, что тоже можно описать при помощи верной матрицы, приведенной в Приложении 1.

Для четкого формулирования целей объекта исследования и динамики их изменения в рамках заявленных ценностей весьма удобна приведенная в качестве примера в табл. 9 матрица целей.

Для каждой ячейки табл. 9 применимы конкретизация и разворачивание по производным, описанное в табл. 8. Суть столбца 1 можно

проиллюстрировать графиком функции, представленной в квадранте 1 на рис. 2.

Корректность выбранных целей полезно перепроверить ценностями, заявленными и значимыми для объекта исследования (например, выбранного для исследования персонажа). Примеры ценностей: этичность, экологичность, здоровье, порядочность, ответственность и т.д.

В целом ценности можно классифицировать и подразделить на нравственные, эмоциональные, интеллектуальные, физические и комплексные (смешанные, например, гуманизм, комфорт, семья, интересная работа).

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Егор Васильевич Колобок, профессиональный маркетолог, закончил престижный экономический вуз по специальности «Маркетинг», там же

Рис. 1. Визуализация терминов «цели» и «ценности»

Таблица 7. Ресурсы (виды инфраструктур)

Активы (например, организации)	Ресурсы (виды инфраструктур)	Ресурсы (тип)
Материальные (количественные)	Время	Физические
	Привязка к месту (пространство)	
	Материалы (расходные материалы, оборудование)	
	Драйверы (энергии, приводящие в движение)	
Нематериальные (качественные)	Человеческие	Психологические
	Информационные	
	Технологические	
	Деятельность (активность)	

Таблица 8. Производные от ресурсов разного типа

Производные от ресурсов разного типа	Ресурсная инфраструктура					Психологические ресурсы					
	Физические ресурсы										
	Время	Пространство	Материалы	Драйверы (энергия)	Люди	Информация	Технологии	Деятельность (движение)			
Третья	...	Объемная фигура в стране	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Вторая	Частотность события	Поверхность	Товарная категория	Изменение денежных потоков	Коллектив	Многомерный массив данных	Сетевая структура	Постоянная деятельность			
Первая	Временной интервал	Отрезок	Продуктовая линейка	Кредит, не превышающий определенной суммы	Группа сотрудников	Группа связанных фактов	Линейка технологий	Периодическая деятельность			
Нулевая (конкретный момент, исходная точка в стране и т.д.)	Момент времени	Точка в стране	Продукт	Конкретная сумма денег	Человек (личность)	Факт	Отдельная технология	Деятельность разовая			

Таблица 9. Матрица целей

Состояние, которого требуется достичь	Динамика цели	Физические ресурсы				Психологические ресурсы							
		1	2	3	4	Время	Пространство	Материалы	Энергия, в том числе деньги	Люди	Информация	Технологии	Деятельность
Смена идентичности объекта целеполагания, переход его на качественно новый уровень (был наемным руководителем — стал акционером и т.д.)													
Избыток (критический)	Существенное увеличение												
Избыток	Увеличение												
Норма (динамическая)	Сохранение												
Дефицит	Снижение												
Дефицит (критический)	Существенное снижение												
Смена идентичности													

Рис. 2. Иллюстрация (метафора) матрицы целей (столбец 1, табл. 9)

получил степень MBA, работает в консалтинговом агентстве. Имеет более полусотни успешно завершенных маркетинговых проектов, в двух из них он соучредитель и миноритарный акционер. Работа технологическим брокером — это, по сути, высокооплачиваемое хобби для Колобко. Продуктовая матрица для Колобко представлена в табл. 10.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА. СИТУАЦИЯ (СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ)

Григорий Александрович Сколбин, давний выпускник химического факультета МГУ, создал

новое полимерное вещество, которое под воздействием электромагнитного поля меняет свою прозрачность и цветность во всем видимом спектре (от красного до фиолетового). За границей красного и фиолетового цветов лежат невидимые человеческим глазом цвета — инфракрасный и ультрафиолетовый.

После некоторых успешных исследований Сколбин смог вытянуть вещество в тонкую (0,1 мм) длинную (до 1,5 км) прочную на разрыв и скручивание нить, обладающую теми же свойствами. Позже Сколбин получил сложные многослойные и многоэлементные массивы вещества и устойчивые, состоящие из сменных блоков каркасные

Таблица 10. Продуктовая матрица для Колобко как для профессионала

Стратегические зоны хозяйствования	ЦА	Продукт		
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание
Маркетинг	Заказчик маркетинговых услуг	План маркетинга	Маркетинговое консультирование	Исправление ошибок, адаптация к изменившимся условиям внешней среды
Технологический брокеридж	Заказчик услуг технологического брокериджа	План мероприятий	Консультирование	Исправление ошибок, адаптация к изменениям

конструкции. Продуктовая матрица для Сколбина представлена в табл. 11.

Для анализа была выбрана стратегическая зона хозяйствования «коммерциализация РИД». Суть бизнес-модели (для Сколбина) для выбранной стратегической зоны хозяйствования — продажа прав на использование РИД.

Григорий Александрович Сколбин понимал, что от изобретения до конечного потребителя результатов путь долгий, и представлялся он ему примерно так, как изображено на рис. 3: от науки к производству, далее к бизнесу, который донесет инновацию до конечного потребителя, а тот оплатит все усилия участников бизнес-цепочки.

Сколбин обратился за помощью к маркетологу Егору Васильевичу Колобко для запуска процесса

коммерциализации результата своей интеллектуальной деятельности, и после первого разговора картина продвижения инновации представилась Григорию Александровичу несколько иначе (рис. 4), сложнее и непонятнее. Уровень неопределенности был слишком высоким, у Сколбина даже возникло минутное желание отказаться от своего открытия, чтобы не мучиться самому и не отвлекать занятых людей от их важных дел.

Колобко как маркетологу и технологическому брокеру этот процесс представлялся совсем по-другому (рис. 5, 6), но он не хотел пугать своего заказчика Сколбина сложными схемами, опасаясь его потерять. Изобретение представлялось Колобко весьма перспективным.

Таблица 11. Продуктовая матрица для Сколбина как для профессионала

Стратегические зоны хозяйствования	ЦА	Продукт		
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание
Исследования	—	Изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ и баз данных, селекционные достижения, ноу-хау, несколько объектов (гибридные), результаты фундаментальных, прикладных исследований, результаты разработки	Консультации, экспертная работа	Исправление мелких ошибок, адаптация
Оформление результатов интеллектуальной деятельности, патентование и лицензирование	Заказчик, сам автор изобретения и его наследники	Официальный документ, описывающий инновацию (изобретение)	Комментарии к описанию, процесс патентования	Адаптация текстов к сложившейся или меняющейся ситуации
Научные статьи	Научное сообщество и бизнес-ангелы	Статья в научном издании, в коллективной монографии	Выступление с докладом на конференции	Исправление мелких ошибок, адаптация, PR РИД
Научно-популярные статьи	Журнал «Химия и жизнь»	Статья и иллюстрации	Обсуждение текста статьи с редактором	Исправление мелких ошибок, адаптация, популяризация РИД
Выступления на научных форумах	Научное сообщество и бизнес-ангелы	Сообщение, доклад	Обсуждение	Исправление мелких ошибок, адаптация, PR РИД
Коммерциализация РИД	Инвесторы	Получение достойной финансовой компенсации	Консультирование	PR РИД

Рис. 3. Путь инновации от изобретателя к потребителю в представлении Сколбина

Важно было договориться с заказчиком о понимании того уровня, на котором он хочет осуществить коммерциализацию своего открытия, в какой идентичности он хочет оказаться через некоторое время: ученого, предпринимателя или серийного предпринимателя. Поиск в Интернете привел Колобко к информации о том, что Сколбин не одинок в своих научных исследованиях, что в 2003 г. студенты Токийского университета провели эксперимент, совместив камеру и проектор в плаще, и добились состояния частичной невидимости, таким образом они пытались добиться создания оптического камуфляжа.

В 2006 г. AFP со ссылкой на журнал *New Scientist* сообщило, что Г. Сотцинг, доцент Университета Коннектикута, изобрел нити из так называемых электрохромных полимеров, которые

изменяют цвет под воздействием электрического поля. В том же году в Университете Дьюка в Северной Каролине команда исследователей сделала медный цилиндр невидимым в двух измерениях, окружив его охватывающими полукольцами из стекловолокна, а профессор кафедры квантовой электроники и оптоэлектроники Ульяновского государственного университета О. Гадомский выразил уверенность в том, что в скором времени появится возможность делать предметы невидимыми, а главное, управлять этим явлением. «Мы уже поняли, что принципиально эффект невидимости достижим», — сказал он в интервью «Российской газете» [19].

В 2008 г. исследовательская группа Калифорнийского университета Беркли добилась трехмерной невидимости. Глаза испытуемых воспринимали

Рис. 4. Путь инновации в представлении Сколбина после разговора с Колобко

свет только от объектов, находящихся позади за- камуфлированного предмета. Это происходило из-за сетки серебряных микроволокон, не отражающих и не поглощающих световые лучи. Попадались Колобко и упоминания об интересе к веществу, теме камуфляжа и невидимости со стороны различных силовых ведомств, но информации в целом было мало.

В 2014 г. в Интернете появились сообщения о появлении на российском рынке тонирующих пленок для автомобильных стекол, обладающих свойствами хамелеона, со сменой цвета в очень узком диапазоне. Спектр применения (коммерциализации) сделанного и запатентованного изобретения даже на первый взгляд показался Колобко достаточно широким (табл. 12).

Для анализа была выбрана стратегическая зона хозяйствования «нить». Суть бизнес-модели (для Сколбина) для выбранной стратегической

зоны хозяйствования — продажа патента на производство нити.

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СУБОТРАСЛИ

Патент был предложен серийному предпринимателю Аппаратову, который провел анализ и сформировал продуктовую матрицу для нового предприятия «Звездное небо» (табл. 13). Он выбрал направление деятельности Сколбина «Коммерциализация РИД», а с подачи Колобкова заинтересовался производством нити.

Ценности, значимые для нового предприятия «Звездное небо»: долговременная доходность нового бизнеса, экологичность выпускаемой продукции для производителя и потребителя, стремление стать локальным, а затем глобальным, всеми любимым брендом, повышающим качество

Рис. 5. Этапы жизненного цикла инновационной компании в представлении Колобок

Рис. 6. Процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в представлении Колобко

Таблица 12. Области применения изобретенного вещества

Поверхности и назначения	Ультрафиолетовый спектр	Видимый спектр	Инфракрасный спектр
Специфическое пред-назначение	Дезинфекция	Презентация и камуфляж	Обогрев
Капля	Стерилизация в закупоренной бутылке прозрачных продуктов питания	Сменная пассивная разметка и символная навигация (дороги, указатели)	Точечный локальный нагрев материала в четко заданном месте
Нить	Бинт с эффектом самостерилизации	Ткани различного назначения, спецодежда (камуфляж для охотников), оформление сцены и зала в шоу-бизнесе, кабель из нитей для пассивного и активного светопровода для создания эффекта отсутствия крыши (солнце и звездное небо «на потолке»)	Обогрев замерзших труб, греющая одежда и обувь
Поверхность (цельная, нетканая)	Стерилизация полов и стен в медицинских и сверхчистых помещениях	Тонировка стекол (в автомобилях, в очках и оптических приборах, окон в домах, деталей интерьера, перегородок в помещении, упаковок продуктов для повышения сохранности и продления срока годности)	Обогрев замерзающих поверхностей
Многослойные поверхности	Внутренняя неразрушающая дезинфекция	Объемное телевидение, моделирование сложных трехмерных объектов на компьютере в реальном масштабируемом виде	Изменение формы и рельефа изделия за счет разного коэффициента расширения при нагреве
Сплошной гомогенный массив		Новые материалы (архитектура и строительство)	
Многоэлементный (гетерогенный) массив			
Каркасный массив	Локальная стерилизация сложных объектов	Объемное телевидение, моделирование сложных трехмерных объектов на компьютере в реальном масштабируемом виде	Локальный обогрев сложных объектов

жизни потребителей и обеспечивающим привлекательными рабочими местами лояльное местное население (табл. 14).

Другой пример классификации целей по типам ресурсов и возможности взаимной конвертации ресурсов представлен в Приложении 2.

Варианты решений Аппаратова, их возможные риски, бюджеты и прогнозы представлены ниже.

Решение 1. Производить нити для внутреннего потребления предприятия «Звездное небо», пока не сформировался собственный рынок для продажи нити.

Стратегия (Приложения 3 и 4) по отношению к зарождающемуся отраслевому рынку — уклонение.

Возможные риски: упущение момента возникновения рынка для нити на бобинах, уступка конкурентам.

Возможности: отсутствие затрат собственных средств для создания общего рынка.

Бюджет — минимальный (допустима качественная формулировка).

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): захват рынка в момент возникновения спроса.

Таблица 13. Возможная продуктовая матрица для предприятия «Звездное небо»

Стратегические зоны хозяйствования	ЦА	Продукт Аппаратова		
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание
Производство нити	HoReCa, сферы шоу-бизнеса и строительства	Нить в бобинах разных размеров	Доставка заказа	
Производство кабелей из нити				
Производство тканых материалов		Ткань в рулонах разных размеров (например, тканые обои)		
<i>На аутсорсинге:</i> разработка и пошив швейных изделий	HoReCa, сферы шоу-бизнеса и строительства, частные лица	Проект швейного изделия. Само швейное изделие	Примерка и подгонка	Замена брака
Производство тканых панелей	HoReCa, сферы шоу-бизнеса и строительства	Тканые панели разных размеров и в разной комплектации (например, тканые осветительные приборы, декоративные и информационные панели)	Доставка заказа, монтаж блоков по заказу и проекту клиента	
<i>На аутсорсинге:</i> разработка на заказ проектов создания стационарных и сборно-разборных конструкций из тканых панелей	HoReCa, сферы шоу-бизнеса и строительства, частные лица	Проект конструкции, сама конструкция	Доставка, монтаж, пожизненное сопровождение конструкции	Адаптация к изменяющимся условиям

Экспертная оценка степени инновационности решения (Приложение 5):

- по создаваемым / используемым технологиям — норма;
- по создаваемым продуктам — норма;
- по создаваемым организационным структурам — норма.

Решение 2. Производить на заказ тканые ТВ-панели и тканые обои для оптовых покупателей (HoReCa, сферы шоу-бизнеса и строительства).

Стратегия по отношению к рынку — захват, к клиентам — сотрудничество, развитие продукта.

Риски: вероятность того, что ожидания от продукта у производителя и потребителя могут не совпасть и рынок рухнет.

Возможности: лидерская монопольная позиция на рынке.

Бюджет: средний, существенные затраты на PR и личные продажи.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года) — захватить «голубой океан».

Экспертная оценка степени инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — новация;
- по создаваемым продуктам — новация;
- по создаваемым организационным структурам — модернизация.

Продукты из табл. 13 были предложены Хлебосолову, владельцу гостиничной и ресторанной сетей. Он заинтересовался направлениями деятельности «Производство кабелей из нити», «Производство тканых материалов (в частности обоев)», «Разработка и пошив швейных изделий», «Производство тканых панелей», «Разработка на заказ проектов создания стационарных и сборно-разборных конструкций из тканых панелей» (табл. 15).

Таблица 14. Цели, значимые для серийного предпринимателя Аппаратова

Состояние, которого требуется достичь	Физические ресурсы					Психологические ресурсы				
	Динамика цели	Время	Пространство	Материалы	Энергия, в том числе деньги	Люди	Информация	Технологии	Деятельность	
Смена идентичности	—	—	—	—	—	—	—	Стать на десять лет моложе за счет патентования продуктов	—	
Избыток (критический)	Существенное увеличение	—	Последовательно захватывать территории отдаленные рынки	—	Привлечь дешевые долгосрочные кредиты	—	За три года стать лояльным брендом в отрасли	—	—	
Избыток	Увеличение	—	—	Обеспечить наращивание необходимого и достаточного складского запаса полуфабрикатов для обеспечения растущего производства	—	Привлечь и удержать компетентных сотрудников и руководителей. Создать программы лояльности для персонала	—	—	Постепенно наращивать объемы производства и продавать лишний производственный инвентарь, индустриально работать с каждым отраслевым рынком	
Норма (динамическая)	Сохранение	За три года создать олаженное производство	—	—	—	—	—	—	—	
Дефицит	Снижение	—	—	—	—	—	—	—	—	
Дефицит (критический)	Существенное снижение	—	—	—	—	—	—	—	—	
Смена идентичности	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Таблица 15. Продуктовая матрица для гостиничной и ресторанной сетей

Стратегические зоны хозяйствования	ЦА	Продукт		
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание
Оформление интерьеров гостиничных номеров	Гости	Приятные впечатления и воспоминания	Сменный программируемый интерьер	Обогрев (дополнительный, аварийный) и тотальная дезинфекция номерного фонда
Оформление интерьеров в гостинице (холлы, фасады)				Обогрев и дезинфекция
Оформление ресторанных интерьеров				

Ценности, значимые для Хлебосолова: устойчивый долговременный прибыльный бизнес, имеющий тенденцию к расширению, высокий уровень ликвидности бизнеса, семейный бизнес с пожизненным наймом, в котором хорошо работают многочисленные родственники и их друзья, высокое качество обслуживания и т.д. (табл. 16).

Варианты решения для Хлебосолова представлены ниже.

Решение 1. Закупать пробную партию обоев для оформления интерьеров в нескольких номерах, если эксперимент пройдет удачно, то закупить крупную партию и договориться об эксклюзивных поставках.

Стратегия: по отношению к поставщику обоев — сотрудничество, к гостям — сотрудничество, компромисс.

Возможные риски: вероятность купить некачественный, не доведенный до совершенства продукт.

Возможности: первенство в оценке и освоении перспективной новинки на отраслевом рынке.

Бюджет: небольшой (допустима качественная формулировка).

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): возможность получить, сформулировать и дать гостям уникальное торговое предложение.

Экспертная оценка степени инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — инновация;

- по создаваемым продуктам — инновация;
- по создаваемым организационным структурам — модернизация.

Решение 2. Закупить пробную партию кабелей для создания в номерном фонде нескольких гостиничных комплексов эффекта «звездного неба».

Стратегия: по отношению к поставщику обоев — сотрудничество, к гостям — сотрудничество, компромисс.

Риски: вероятность купить некачественный, не доведенный до совершенства продукт.

Возможности: первенство в оценке и освоении перспективной новинки на отраслевом рынке.

Бюджет: небольшой.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): возможность получить, сформулировать и дать гостям уникальное торговое предложение.

Экспертная оценка степени инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — инновация;

- по создаваемым продуктам — инновация;

- по создаваемым организационным структурам: модернизация.

Продукты из табл. 13 также были предложены В. Куликовой — владелице агентства, занимающегося event-маркетингом. Она заинтересовалась направлением деятельности «Разработка на заказ проектов создания стационарных и сборно-разборных конструкций из тканых панелей» (табл. 17).

Таблица 16. Цели, значимые для владельца ресторанный сети Хлебосолова

Состояние, которого требуется достичь	Динамика цели	Физические ресурсы					Психологические ресурсы				
		Время	Пространство	Материалы	Энергия, в том числе деньги	Люди	Информация	Технологии	Деятельность		
Смена идентичности		—	—	—	—	—	Создать новую товарную категорию для HoReCa	—	—	—	
Избыток (критический)	Существенное увеличение	—	Возможность тиражировать прием	—	—	—	—	—	—	—	
Избыток	Увеличение	Сделать на некоторое время сменную емкость ин-терьеров притягательной особенностью	—	—	—	—	—	—	—	—	
Норма (динамическая)	Сохранение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Дефицит	Снижение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Дефицит (критический)	Существенное снижение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Смена идентичности		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							Менять размеры, комплектацию и способы при-менения мате-риалов				
							Повысить стоимость услуг из-за уни-кальности предложения				
							Создать новые услуги				
							Сохранить персонал				
							Упростить технологию ре-монта				

Таблица 17. Продуктовая матрица event-агентства

Стратегические зоны хозяйствования	ЦА	Продукт		
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание
Оформление события на открытом воздухе и в помещении	Заказчики и участники события	—	Впечатления от наблюдения и участия в происходящем	Адаптация к групповой динамике участников события

Ценности, значимые для В. Куликовой: качественный отдых, экологичность, развитие личного потенциала участников предприятий и т.д. (табл. 18).

Варианты решения Куликовой представлены ниже.

Решение 1. Предложить для предприятия «Звездное небо» услуги аутсорсинга по выбранному направлению деятельности.

Стратегия: по отношению к предприятию «Звездное небо» — вертикальная интеграция.

Возможный риск: вероятность не справиться с взятой на себя функцией (недостаток компетентности у сотрудников или ее отсутствие).

Возможности: концентрическая диверсификация деятельности агентства.

Бюджет: минимальный (допустима качественная оценка).

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): увеличение шансов агентства на выживание.

Экспертная оценка степени инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — инновация;
- по создаваемым продуктам — инновация;
- по создаваемым организационным структурам — модернизация.

Решение 2. Предложить для предприятия «Звездное небо» партнерские отношения по выбранному направлению деятельности.

Стратегия: по отношению к предприятию «Звездное небо» — сотрудничество, к заказчикам — сотрудничество.

Возможный риск: отказ контрагента или профанирование партнерских отношений.

Возможности: согласие и появление синергического эффекта от партнерства.

Бюджет: небольшой.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): устойчивый многолетний синергический эффект от партнерских отношений.

Экспертная оценка степени инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — модернизация;
- по создаваемым продуктам — модернизация;
- по создаваемым организационным структурам — модернизация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный кейкис посвящен нескольким способам оценки возможностей коммерциализации результата интеллектуальной деятельности ученого. По сути, речь идет о возможности создания новой суботрасли для народного хозяйства России. Автором предпринята попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной, многоуровневой и весьма нетривиальной управленческой ситуации, ее успешного разрешения с помощью построения цепочек ценностей для нескольких участников суботраслевых отношений. Для каждого персонажа применены поля альтернативных решений с использованием разнообразных количественных и качественных метрик.

Таблица 18. Цели, значимые для владелицы event-агентства В. Куликовой

Состояние, которого необходимо достичь	Динамика цели	Физические ресурсы				Психологические ресурсы				
		Время	Пространство	Материалы	Энергия, в том числе деньги	Люди	Информация	Технологии	Деятельность	
Смена идентичности		—	—	—	—	—	—	—	Перейти на качественно новый уровень организации праздников	—
Избыток (кри- тический)	Существенное увеличение	—	—	—	—	—	—	—	Инициировать поток слухов о необычной услуге	—
Избыток	Увеличение	—	—	—	—	—	—	—	Расширить возможно- сти обслужи- вать уда- ленные тер- ритории	—
Норма (дина- мическая)	Сохранение	—	—	—	—	—	—	—	Не увели- чивать штат	—
Дефицит	Снижение	Эконо- мить ра- бочее время	—	—	—	—	—	—	Использовать технологию в целях сниже- ния затрат на полиграфию	—
Дефицит (кри- тический)	Существенное сни- жение	—	—	—	—	—	—	—	Сократить объем ис- пользуе- мых мате- риалов	—
Смена идентичности		—	—	—	—	—	—	—	—	—
									Сохранить основное направление деятельности в условиях высокой конкуренции на отраслевом рынке	—

ЛИТЕРАТУРА

1. Американский химик создает одежду-хамелеон. — <http://www.newsru.com/world/06apr2006/chamel.html>.
2. Денисов А.А. Исследование и разработка адаптивных электрохромных покрытий зеркальных систем. — http://www.nano-systems.ru/library/_publications/mirrors.pdf.
3. Жмуров Д.А., Киселев В.Д., Пронин П.Г. Кейкис «Можно ли отличить шантаж от заблуждения» // Менеджмент качества. — 2014. — №4. — С. 316–333.
4. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 136–147.
5. Киселев В.Д. Кейкис «Хорошее начало — половина дела» // Менеджмент инноваций. — 2014. — №3. — С. 169–181.
6. Киселев В.Д. Кейс «В бизнесе друг не друг и брат не брат» // Век инноваций. — 2012. — №1. — С. 45–48.
7. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство // Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карповой. — Выпуск XI. — М.: Граница, 2013. — 280 с.
8. Киселев В.Д. Проблемы прогнозирования изменений и развития сложных экономических систем: Сборник научных статей // Сост. М.В. Одинцов; научный ред. Е.Н. Корепанов. — Выпуск 8. — М.: МАКС Пресс, 2009. — 152 с.
9. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–48.
10. Киселев В.Д. Учебно-консультационная групповая работа с сотрудниками крупных корпораций на основе конкретных проблемных ситуаций заказчика и суботраслевой картографии // Бизнес-образование. — 2008. — №2. — С. 62–73.
11. Киселев В.Д., Аверин Д.В. Кейкис «Отношения или механизмы, семья или компания» // Управление корпоративной культурой. — 2014. — №3. — С. 220–230.
12. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2. — С. 100–108.
13. Киселев В.Д., Бестолков В.И. Кейкис «Недопущение дальнейшего падения спроса» // Промышленный и b2b маркетинг. — 2014. — №3. — С. 202–215.
14. Киселев В.Д., Волкова А.Б. Кейкис «Позиционирование общекорпоративного интернет-ресурса» // Интернет-маркетинг. — 2014. — №5. — С. 320–328.
15. Киселев В.Д., Зуенкова Ю.А. Кейкис «Налаживание сети прямых продаж для сохранения маржинальности» разбор кейкиса // Управление продажами. — 2014. — №5. — С. 284–301.
16. Киселев В.Д., Сотникова М.Н. Кейкис «Баланс между полномочиями и компенсациями» // Маркетинг и финансы. — 2014. — №2. — С. 136–148.
17. Киселев В.Д., Сыпабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3. — С. 36–45.
18. Мински М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. — 154 с.
19. Российский ученый достиг эффекта невидимости предметов. — <http://www.newsru.com/arch/russia/28feb2006/russian.html>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Пример соотнесения ячеек веерной матрицы и типов вопросов, задаваемых исследователем интервьюируемому при сборе информации о сложной слабоформализованной проблемной ситуации, описываемой в кейкисе

		Ресурсы другого уровня в исследуемой иерархии (например, более высокого или более низкого)								
		Материальные				Нематериальные				
		Время	Привязка к месту	Материалы	Драйверы	Человеческие ресурсы	Информационные ресурсы	Технологические ресурсы	Деятельностные активы	
Название, №		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	
Ресурс (данного уровня в исследуемой иерархии)	Материальные	Время (дата, длительность, частотность) 1	■							
	Привязка к месту (место, территория) (маршрут, реперные точки, график движения) 2		■							
	Материалы (основные, вспомогательные, расходные) 3			■						
	Драйверы (деньги, энергия, социальные мотиваторы) 4				■					
	Нематериальные	Человеческие ресурсы (списочный состав и динамика его изменения, компетенции и компетентности, оргструктура, оргкультура, оргатмосфера) 5					■			
	Информационные ресурсы (внутренние, внешние) 6							■		
	Технологические ресурсы (ноу-хау, патенты, лицензии и др.) 7								■	
	Деятельностные активы (продуктивность, выполняемые и выполненные работы, проявление производительной активности) 8									■

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Пример соотнесения ячеек веерной матрицы и типов вопросов, задаваемых исследователем интервьюируемому при сборе информации о сложной слабоформализованной проблемной ситуации, описываемой в кейкисе (продолжение)

Ячейка в веерной матрице	Вопрос
<i>Время</i>	
1Б, 1В	Сколько времени тратится на доставку товаров (логистику)?
1В	Существует ли срок годности у используемых материалов / производимой продукции?
1Г, 1Д	Что или кто может повлиять на более быстрый запуск проекта?
1Г	Является ли время ключевым фактором для вас?
1Е, 1Д	Сколько времени необходимо для получения информации о потребителе / конкурентах / продуктах?
1Ж, 1Е, 1Ж	Существует ли срок действия используемых лицензий / патентов?
1Ж, 1З	Сколько времени понадобится для автоматизации процесса производства?
<i>Привязка к месту</i>	
2А, 2Д	Сколько времени вы можете находиться на данной территории?
2В	Где территориально будут располагаться материалы / произведенные товары / оборудование?
2Г	Насколько территориальное расположение влияет на производительность?
2Д	Могут ли ваши люди работать удаленно?
2Ж	Существует ли у вашей компании конкурентное преимущество от сотрудничества с ...?
2З	Какие территории необходимы для ведения деятельности?
<i>Материалы</i>	
3А	Какое количество материалов потребуется на определенный период времени (квартал / полугодие / год)?
3Б	Откуда будут производиться поставки материалов? Кто является вашим поставщиком?
3Г	Насколько уникальны материалы, с которыми вы работаете? Какова их стоимость?
3Д	Есть ли у вас компетентные сотрудники для работы с данными материалами?
3Ж	Требуется ли обладание определенными технологиями для работы с данными материалами?
3Е	Какие еще материалы вы можете использовать? В чем преимущество использования данных материалов?
3Е	Какие дополнительные материалы вам необходимы? Есть ли необходимость использования качественно новых материалов?
<i>Драйверы</i>	
4А	Есть ли у вас временные обязательства?
4Б	Обладаете ли вы достаточными ресурсами для обеспечения своего производства необходимой территорией?
4В	На какие средства приобретаются материалы?
4Д	Какую зарплату получают ваши сотрудники? Что их удерживает в работе над проектом?
4З	Обладаете ли вы необходимыми ресурсами для ведения деятельности?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Пример соотнесения ячеек веерной матрицы и типов вопросов, задаваемых исследователем интервьюируемому при сборе информации о сложной слабоформализованной проблемной ситуации, описываемой в кейкисе (продолжение)

Ячейка в веерной матрице	Вопрос
4Г	Какие существуют источники финансирования?
4Ж	Какие технологические ресурсы могут перевести проект на качественно новый уровень?
4Е	Кто является вашим стратегическим партнером?
4Е	Есть ли административная поддержка вашего проекта?
<i>Человеческие ресурсы</i>	
5А	Сколько времени необходимо вашей команде для производства первого товарного продукта?
5Б	Где территориально располагается ваша команда / производство?
5Д	Обладают ли ваши сотрудники необходимыми компетенциями для организации производства?
5Г	Какие сильные стороны есть у вас как у работодателя?
5Е	Есть ли у коллектива опыт подобной работы?
5Е	Какой деятельностью вы занимались до этого проекта?
5Д	Планируете ли вы сотрудничество / партнерство с другими компаниями?
<i>Информационные ресурсы</i>	
6А	Какой «срок годности» у информации, которой вы оперируете?
6В	Какие существуют альтернативы используемым материалам?
6Г	Как инвесторы узнают о вашем проекте?
6Д	Какой информацией должен обладать ваш коллектив, чтобы получить конкурентные преимущества?
<i>Технологические ресурсы</i>	
7А	Насколько современны / своевременны используемые вами технологии?
7З	Обладаете ли вы технологическими решениями, позволяющими повысить результативность производства?
7Е	В чем проявляется новизна вашего проекта? (Что нового ваш продукт привнес на рынок?)
7Ж	Где вы можете получить доступ к необходимым технологиям?
<i>Деятельностные активы</i>	
8Е	Существует ли подробный план выведения продукта на конкретного потребителя?
8А	В какое время вы планируете запустить проект?
8Г	Есть ли у вас обязательства перед инвесторами?
8Ж	Как новые технологии могут повлиять на вашу деятельность?
8Е	Какими способами вы могли бы увеличить производительность?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Пример классификации по типам ресурсов и возможности их взаимной конвертации

Категории ресурсов	Акцент при исследовании явлений							
	Позитивистский				Феноменологический			
	Время	Материалы	Пространство, ландшафты и маршруты	Энергия	Человек (группы) и формы власти	Информация	Технология	Человеческая деятельность
Позитивистский акцент	Время	Момент времени на оси времени, длительность (интервал), частотность и т.д.	Скорость, ускорение и т.д.	—	—	—	—	—
	Материалы	Скорость потребления расходных материалов, производительность станка	Зерно, мука и т.д.	—	—	—	—	—
	Пространство, ландшафты и маршруты	—	—	Пространство, ландшафт, магистраль	—	—	—	—
	Энергия	—	—	—	Потенциал	—	—	—
Феноменологический акцент	Человек (группы) и формы власти	—	—	—	Человек сам для себя, для ближнего и дальнего круга и т.д.	—	—	—
	Информация	—	—	—	—	Таксонные и меромные системы	—	—
	Технология	—	—	—	—	—	—	—
	Человеческая деятельность	—	—	—	—	—	—	Операция, действие и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Пример классификации по эталонным стратегиям маркетинга

Стратегии относительно рынка / продукта	Стратегии по отношению к партнерам	Конкурентные стратегии
<ul style="list-style-type: none"> ■ Захват рынка ■ Развитие рынка ■ Развитие продукта ■ Сокращение ■ Отторжение ■ Ликвидация ■ Концентрическая диверсификация ■ Конгломеративная диверсификация ■ Горизонтальная диверсификация 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямая интеграция ■ Обратная интеграция ■ Совместное предприятие 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Операционное совершенство ■ Горизонтальная интеграция ■ Оборонительные стратегии ■ Наступательные стратегии

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Пример классификация по типам стратегий (решений)

Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)» представлена в виде плоского графа. В объеме имеет форму тетраэдра.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Пример классификации по степени изменений

Суть изменений	Сохранение существующей нормы	Изменение существующей нормы	Создание новой нормы	Закрепление новой нормы
Названия изменений	Норма	Модернизация	Инновация	Смена идентичности
Степень изменений	Практически нет. На уровне статистической погрешности	На проценты и десятки процентов	Во много раз и на порядок	Переход в качественно иное состояние